

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК МЕТОД ЗВОРОТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

Під час реінжинірингу можуть бути використані контактні і безконтактні засоби вимірювання. До контактних засобів вимірювання відносять штангенциркулі, мікрометри, щупи, координатно-вимірювальні верстати та інші. Вони дозволяють одержати точні виміри, але мають обмеженість під час вимірювання розмірів деталей складної форми і їх використання може вимагати багато часу. Серед безконтактних засобів вимірювання слід відмітити комп'ютерну томографію, яка дозволяє оцінювати внутрішню форму, щільність і пористість об'єкту дослідження, та лазерне сканування [1].

Лазерне сканування - перспективний методом реінжинірингу, який оснований на вимірюванні форми і геометрії об'єкту за допомогою лазерного випромінювання [2]. Основними компонентами лазерного сканера є:

- джерело лазерного випромінювання;
- датчики, які реєструють лазерні промені, відбиті від об'єкту дослідження;
- система оброблення даних;
- програмне забезпечення.

Основними етапами реінжинірингу методом лазерного сканування є:

1. Підготовка моделі до сканування.

Може включати очищення поверхні від бруду, покриття матуючим засобом, розміщення на поверхні об'єкту сканування маркерів для підвищення точності сканування та стабільності процесу.

2. Сканування.

Може виконуватися у ручному або автоматичному режимі за допомогою штатива та столу, що обертається. Під час сканування лазерний сканер відправляє промені на об'єкт, а датчики реєструють відбиті промені, фіксуючи відстані та кути. Ці дані використовуються для створення тривимірної моделі

об'єкта у вигляді хмари точок. У результаті цього процесу отримується детальна цифрова репрезентація фізичного об'єкта.

3. Обробка даних дозволяє очистити та оптимізувати отриману хмару точок. На цьому етапі необхідно провести фільтрацію шумів та видалити зайві частини, наприклад, поверхню столу або інші об'єкти, які були зафіксовані під час сканування. Також на цьому етапі з'єднуються хмари точок об'єкту, одержаних з різних сторін, наприклад його верхня та нижня частини. Після завершення цього етапу, отримана модель стає більш точною та готовою для подальшого використання в проектуванні, аналізі або виробництві.

4. Моделювання є наступним кроком, де хмара точок перетворюється у твердотілу модель. Цей процес включає в себе застосування САД-програм, що дозволяють відновити гладку і неперервну поверхню з урахуванням геометричних особливостей об'єкта. Одержана модель може бути редагована і модифікована для виправлення недоліків або оптимізації конструкції об'єкту.

1. Geng Z., Bidanda B. Review of reverse engineering systems – current state of the art. *Virtual and Physical Prototyping*. 2017. Vol. 12, no. 2. P. 161–172. URL: <https://doi.org/10.1080/17452759.2017.1302787> (date of access: 04.06.2024).

2. Hu C., Kong L., Lv F. Application of 3D laser scanning technology in engineering field. *E3S Web of Conferences*. 2021. Vol. 233. P. 04014. URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123304014> (date of access: 04.06.2024).